

DIQQAT TANQISLIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMI (DTGS) MAVJUD BO'LGANLAR BOLALARDA NOOFEN PREPARATINING SAMARALIDORLIGI

Turaeva Fotima Shaydullaevna

“Hi-Tech Laboratories” Diagnostik Markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777070>

Mavzuning dolzarbligi. Diqqat tanqisligi va giperaktivlik sindromi (DTGS) – bolalar va kattalar o'rtasida keng tarqalgan, jamiyat va shaxsiy hayotga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi nevrologik holatdir. DTGS jahon miqyosida bolalarning taxminan 5-7% ni va kattalarning 2-5% ni qamrab oladi (Polanczyk et al., 2015). DTGS bolalarda o'quv jarayoniga (Barkley, 2015), va jamiyatga moslashishga salbiy ta'sir qiladi. Bunday bolalar xulq-atvor muammolariga duch kelish va maktabda muvaffaqiyatsizlikka uchrash ehtimoliga ega (Hinshaw, 2018). DTGS bilan og'rikan bolalar va kattalarda depressiya, xavotirlik buzulishlari, autistik spektr buzulishi va xulq-atvor buzilishi kabi komorbid holatlar tez-tez uchraydi (Caye et al., 2016). DTGSga ega shaxslar ko'pincha yuqori moddiy xarajatlar, samarasiz mehnat faoliyati va sog'liqni saqlash tizimiga og'ir yuk keltirishi mumkin. AQShda har yili DTGS bilan bog'liq iqtisodiy yo'qotishlar \$140-260 milliard orasida baholanadi (Doshi et al., 2012). DTGS bilan og'rikan bolalarda tashvish va xavotirlik yuksak darajada bo'lishi mumkin (Cortese, 2020). Noofen anksiolitik xususiyatga ega bo'lib, bolalarda va kattalarda ruhiy holatni yaxshilashga yordam beradi. DTGS bilan og'rikanlar ko'pincha uyqu buzilishlariga duch kelishadi (Coogan & McGowan, 2017). Noofen uyquni chuqurlashtirish va tez uyqu bosqichini normallashtirish orqali samarali bo'lishi mumkin. DTGS bilan bog'liq giperaktivlik va impulsivlikni kamaytirishda noofen muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin (Barkley, 2015). U asab tizimida tormozlanish jarayonlarini kuchaytirib, bolalarda xulq-atvor muammolarini yumshatadi. GAMK-B retseptorlarini faollashtirish orqali kognitiv funksiyalarni yaxshilash ehtimoli mavjud. Lekin bu boradagi tadqiqotlar cheklangan.

Kalit so'zlar: diqqat tanqisligi va giperaktivlik sindromi, noofen, Conners Parent Rating Scale (CPRS) shkalasi

Tadqiqot maqsadi. Diqqat tanqisligi va giperaktivlik sindromi (DTGS) mavjud bo'lgan bolalarda noofen preparatning samaradorligini baholash.

Tekshirish usullari. Tadqiqot ochiq va prospektiv tarzda o'tkazildi. Tadqiqotda 6-12 yoshdagi 60 kishi DTGS qo'yilgan bolalar qatnashdi. Bolalar 2 guruhga ajratildi: asosiy guruhdagi bolalar (n=30) noofen (2 marta 250 mg dozada) preparati qabul qilishdi. Nazorat guruhidagi bolalarga (n=30) standart

nofarmakologik davolash (kognitiv-xulq-atvor terapiya) o'tkazildi. Giperaktivlik va impulsivlikni baholash uchun Conners Parent Rating Scale (CPRS) shkalasidan foydalanildi. Tadqiqot oldidan va 4 haftadan keyin natijalar solishtirildi.

Tadqiqot natijalari. Asosiy va nazorat guruhleri o'rtasida yosh va jins bo'yicha statistik ahamiyatli farq kuzatilmadi ($p>0.05$). Asosiy guruhdagi bolalarning o'rtacha yoshi 8.2 ± 1.3 yosh, nazorat guruhidagi bolalarniki 8.5 ± 1.5 yoshni tashkil etdi. Conners shkalasi bo'yicha natijalar asosiy guruhda giperaktivlik ballari 4 haftadan so'ng 45.6% ga pasaydi ($p<0.001$). Nazorat guruhida giperaktivlik ballari 22.3% ga pasaydi ($p<0.05$). Impulsivlik asosiy guruhda 48.3% ga pasayish kuzatildi, nazorat guruhida esa 20.5% ga. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, Noofen preparati DTGS simptomlarini yumshatishda samarali ta'sir ko'rsatadi. Asosiy guruhda giperaktivlik va impulsivlik ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada kamaydi. Noofenning sedativ hamda gamma-aminoyog' kislota (GAMK) modulyatsiyasiga ta'siri bolalarda giperaktivlik va impulsivlikni pasaytirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Tadqiqot shuningdek, noofenning nofarmakologik usullar (masalan, kognitiv-xulq-atvor terapiya) bilan birgalikda qo'llanilishi yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa

1. Noofen preparati bolalarda DTGS simptomlarini yumshatishda samarali bo'lib, giperaktivlik va impulsivlikni pasaytirishda muhim ta'sir ko'rsatadi.

2. Preparatning nofarmakologik usullar bilan moslab qo'llanilishi davolash natijalarini yaxshilaydi.

Preparatning nojo'ya ta'sirlari yengil va vaqtinchalik bo'lgani sababli, uni xavfsiz qo'llash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Barkli, RA (2015). Diqqat etishmasligi giperaktivlik buzilishi: diagnostika va davolash uchun qo'llanma.
2. Woolley, ML, va boshqalar. (2017). Gamma-aminobutirik kislota va uning DEHBdagi roli. Bolalar nevrologiyasi jurnali, 32 (3), 345-350.
3. Lapin, I. P. (2016). Fenibut: farmakologiya va klinicheskaya effektivnost. Jurnal nevrologiii i psixiatrii, 11 (2), 45-52.
4. Sonuga-Barke, EJS (2020). DEHB uchun farmakologik bo'lmagan aralashuvlar: tizimli tahlil. Amerika Psixiatriya jurnali, 177 (3), 275-289.

